

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРГА НИСБАТАН БЕЛГИЛАНАДИГАН ЖАВОБГАРЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

Мирсалихова Гузал Алоутдиновна

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10968142>

Аннотация. Мақолада, вояга етмаганлар жиноятчилигининг турлари ва унинг ўзига хос жиҳатлари, шунингдек ушбу жиноятларга қарши курашиш бўйича қонунчилик нормаларини такомиллаштириш ҳамда самарадорлигини ошириш юзасидан таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар. жиноятчилик, ҳуқуқбузарлик, вояга етмаган шахс, таълим, тарбия, қонунчилик, инсон шаъни ва қадри, одоб-ахлоқ нормалари.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига вояга етмаганларнинг жавобгарлигига хос хусусиятларни акс эттирувчи алоҳида бўлим мавжуд бўлиб, унда вояга етмаган шахсларнинг шаклланишидаги биологик, физиологик ва ижтимоий омиллар билан боғлиқ жиҳатлар ушбу шахслар тоифасининг жиноятчилигига хос бўлган хусусиятлар эканлиги кўрсатиб ўтилган.

Шундан келиб чиқиб, вояга етмаган шахсларнинг жиноий жавобгарлиги ва жазоланишидаги ўзига хос хусусиятлар, жиноятчиликка қарши курашишнинг инсонпарварлик, қонунийлик, демократизм, фуқароларнинг қонун олдида тенглиги, айб учун жавобгарлик, жазонинг муқаррарлиги принципларининг амалга ошиши учун асосий меъзон бўлиб хизмат қилади.

Жиноят кодексига вояга етмаганлар жавобгарлигини белгиловчи нормалар инсонпарварлик ва одиллик принципларидан келиб чиқади. Вояга етмаган шахснинг жисмоний ва ақлий жиҳатдан етук эмаслиги алоҳида эътиборга, махсус ҳуқуқий ҳимояга муҳтожлигини кўрсатади ва шунинг учун ҳам, жамият вояга етмаганларга нисбатан катта ёшдагиларга қўйиладиган талабларни қўйиши мумкин эмас. Иккинчи томондан вояга етмаган шахс психологиясини ҳисобга олган ҳолда уларга нисбатан енгилроқ турдаги жазо чораларининг белгиланиши жиноий жазо мақсадларига эришиш имконини беради. Уларда ҳали таъсирчанлик, тақлидчилик кучли бўлади. Шунга кўра, вояга етмасдан жиноят содир қилган шахслар учун жиноят қонунида алоҳида жавобгарликнинг

белгиланиши ижтимоий нуқтаи назардан ҳам, инсонпарварлик нуқтаи назардан ҳам мақсадга мувофиқдир.

Вояга етмаганларнинг руҳий хусусиятларини ҳисобга олиб, уларга нисбатан енгилроқ турдаги жазоларнинг тайинланиши жазонинг мақсадларидан бири бўлган маҳкумни ахлоқан тузатиш вазифасини амалга ошишига ёрдам беради. Ижтимоий хавфи катта бўлмаган, унча оғир бўлмаган ёки биринчи марта жиноят содир қилган вояга етмаганларни тарбиялашда жиноий жазо ҳисобланмаган тарбиявий хусусиятдаги мажбурий чораларни қўллаш жазонинг мақсадига тарбиявий хусусиятдаги чоралар орқали эришиш имкониятини беради.

Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексида вояга етмаганларнинг жавобгарлиги алоҳида ажратилиб ЖКнинг олтинчи бўлимида берилди. Кўплаб давлатлар жиноят қонунида Россия, Тожикистон, Озурбайжон, Австрия, Германия, Япония каби давлатлар Жиноят қонунларида ҳам вояга етмаганлар жавобгарлигини белгиловчи алоҳида нормалар мавжуд.

Жиноят ҳуқуқида вояга етмаган шахс деганда, жиноят содир этгунга қадар 14 ёшга тўлган, аммо 18 ёшга тўлмаган шахс тушунилади.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 17-моддасига мувофиқ, жиноят содир этгунга қадар 16 ёшга тўлган, ақли расо, жисмоний шахслар жиноятнинг умумий субъекти сифатида жавобгарликка тортиладилар.

Жиноят содир этгунга қадар ўн тўрт ёшга тўлган шахслар Жиноят Кодекснинг 97, 98, 104 — 106, 118, 119-моддалари, 126¹-моддасининг тўртинчи — саккизинчи қисмларида, 137, 164 — 166, 169-моддалари, 173-моддасининг иккинчи ва учинчи қисмлари, 220, 222, 247, 252, 263, 267, 271-моддалари, 277-моддасининг иккинчи ва учинчи қисмларида назарда тутилган жиноятлар учун жавобгарликка тортиладилар.

ЖК 17-моддасига асосан 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахслар жиноий жавобгарликка тортилиши мумкин. Юридик адабиётларда кўпинча вояга етмаганларни икки туркумга бўладилар. Ўн тўрт ёшдан ўн олти ёшгача бўлган шахсларни кичик ёшдаги вояга етмаганлар, ўн олти ёшдан ўн саккиз ёшгача бўлганларни катта ёшдаги вояга етмаганлар деб ҳисоблайдилар.

Вояга етмаганларнинг жавобгарлиги бир қатор жиноятлар учун истисно этилади, чунки илк бор жавобгарлик 18 ёшга тўлиш билан бошланиши белгилаб қўйилди (ЖК 17-м. 4-қ.). Вояга етмаганларга махсус

мақом берилди, чунки вояга етмаганларнинг жавобгарлик чегаралари улар етган ёшга қараб (14, 16 ва 18 ёш) , муайян тоифадаги жиноятларга нисбатан фарқланади.

Кўпчилик давлатларнинг жиноят қонунчилигида вояга етмаганларни жиноий жавобгарликка тортишнинг энг кам ёш чегараси белгиланган. Бу ёшга етмаган, лекин жиноят содир этишда айбдор, деб топилган вояга етмаган шахслар жиноий жавобгарликка тортилмасдан, балки ижтимоий ёрдамга муҳтож бўлишади.

Бола ҳуқуқлари бўйича халқаро ва миллий даражада кўплаб махсус ҳужжатлар мавжуд. Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро даражадаги асосий ҳужжат бу “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенция бўлиб, ушбу Конвенция 1989 йил 20 ноябрда Нью-Йоркда қабул қилинган. Унда 54 та моддадан иборат бўлиб, уларда болаларнинг ҳуқуқлари. Конвенцияга киритилган барча ҳуқуқлар барча болаларга нисбатан қўлланилади.

Конвенцияда биринчи марта бола Конвенцияни ратификация қилган давлатлар «хурмат қилиш ва кафолатлаш» талаб қилинадиган ҳуқуқларга эга бўлган шахс сифатида кўриб чиқилади. Ушбу қоида бола жамиятнинг жуда ҳимоясиз аъзоси эканлиги ва шунинг учун алоҳида ҳимояни талаб қилиши ва бунга лойиқ эканлигини кўрсатади.

Конвенцияда жиноий йўлга кириб қолган болалар ва вояга етмаганларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича қатор нормалар белгиланган. Конвенцияга мувофиқ болалар деганда, ўн саккиз ёшга тўлмаган шахслар тушунилади. Бу таъриф Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексидаги вояга етмаганлар тушунчасига мос келади. Конвенция вояга етмаганларни жиноий жавобгарликка тортишнинг минимал муддатини белгилайди. Лекин қатор давлатларда бу ёш чегараси белгиланганидан ҳам кам бўлиши мумкин. Масалан, Ирландия жиноят қонунчилигида субъект ёши 7 ёш, Японияда 13 ёш, Нидерландияда 12 ёш қилиб белгиланган. Жиноят қонунчилигида субъект ёшнинг бундай белгиланиши шахснинг ақлий ва жисмоний ривожланганлик даражасидан келиб чиққан.

Вояга етмаган жиноятчи шахсиятининг кейинги муҳим хусусияти унинг жинсидир. Ушбу тоифадаги жиноятчиларнинг 90-95 % эркак жинсидаги шахслар бўлиб, шу ёшдаги аҳоли қатламининг кўпчилигини, яъни 48-52 % ни ташкил қилади. Вояга етмаган ва жиноят содир этган қизлар эса аҳолининг шу ёшдаги қатламига кирувчиларнинг 4-9 % ни ташкил қилади. Ҳар икки жинсга тааллуқли вояга етмаган

жиноятчиларнинг бу кўрсаткичлари мамлакатимизда кейинги ўн йил мобайнида бир ҳиллигича сақланиб қолмоқда.

Статистик маълумотларнинг кўрсатишича, кейинги пайтларда вояга етмаган қизлар томонидан содир этилаётган жиноятлар миқдори вояга етмаганлар жиноятлари таркибида 2-2,5 марта кўпайган. Жумладан, ҳар учта фоҳишадан иккитаси вояга етмаганлардир. Шунингдек, вояга етмаган қизлар кўпчилик жиноятларнинг содир этилишида йўналтирувчи, ўғрилик, талончилик, таъмагирлик, фирибгарлик, хатто одам ўлдириш жиноятларида эса иштирокчи сифатида қатнашганлар.

Вояга етмаган жиноятчи шахсиятининг навбатидаги муҳим хусусияти уларнинг оилавий аҳволдир. Сабаби, ўсмирларнинг шахсиятини шакллантиришда авваломбор уларнинг оилавий муҳити асосий рол ўйнайди. Оиласи вояга етмаганларнинг шахсиятини шакллантиришга катта таъсир кўрсатади. Вояга етмаган жиноятчиларнинг 55 фоизи отаси ёки онаси йўқ ёки оиладан ташқарида (болалар уйи, интернат уйи ва бошқалар) тарбияланган. Айрим муаллифларнинг тадқиқотлари шуни кўрсатадики, вояга етмаган жиноятчиларнинг 65 фоизи оилавий муҳит соғлом эмас ва аксарият ҳолларда бундай оилаларнинг оилавий даромадлари анча паст бўлади.

Эндиликда ўсмирлар шахсининг жиноий-ҳуқуқий хусусиятларига эътибор қарадиган бўлсак, статистик маълумотларга кўра, вояга етмаганларнинг 20 фоизи ҳуқуқбузарлик содир этган вақтда олдин содир этган жиноятлари учун судланган ёки судланганлик ҳолати олиб ташланмаган ҳолатда бўлган. Вояга етмаган жиноятчиларнинг 17 фоизи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда рўйхатда турган, 10 фоизи эса олдин жиноий жавобгарликка тортилмаган, аммо, бошқа турдаги тарбиявий ҳарактердаги жазоларга тортилган бўлади.

Ўсмирлар шахсининг жиноий-ҳуқуқий хусусиятларини таҳлил қилишни давом эттирадиган бўлсак, уларнинг ўзига хос яна бир жиҳати шуки, улар томонидан содир этилган жиноятларнинг 78 фоизи хусусий мулкка қарши қаратилган бўлади. Аммо ўсмирлар томонидан ушбу жиноятларнинг амалга оширишга ягона сабаб сифатида моддий фойда деб тушуниш керак эмас. Сабаби, кўпинча ўсмирлар мазкур тоифаги жиноятларни ўзларининг кучини кўрсатиб қўйиш, тенгдошлари орасида ҳурмат ва ишонч қозониш учун амалга оширишади.

Вояга етмаганлар 2 га бўлинади: 1) жиноят содир этишга қадар вояга етмаганларга нисбатан қўлланиладиган нормалар; 2) норма қўллангунча

қадар вояга етмаган шахсларга нисбатан қўлланиладиган мажбурлов чоралари.

Вояга етмаган шахсларга нисбатан қўлланиладиган нормалар ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, уларни қуйидаги икки гуруҳга бўлиш мумкин.

Биринчи гуруҳ нормаларга – жазо тури, жазо тайинлаш, жазодан шартли озод қилиш, жавобгарлик ва судланганлик муддатини белгиловчи нормалар;

Иккинчи гуруҳ нормаларга – жазони ўташ колонияси турларини белгиловчи, тарбиявий хусусиятдаги мажбурлов чоралари киради.

Ҳуқуқшунос олимлар, давлатнинг олий ҳокимият органлари вояга етмаганлар жиноятчилигига қарши курашишда жиноят ҳуқуқий нормаларини такомиллаштириш, қонунчиликни ривожлантириш ва уни самарадорлигини оширишнинг фундаментал назарий қоидаларини ишлаб чиқариш, ҳамда уларни муайянлаштириш масаласига катта эътибор қаратмоқдалар.

“Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенцияда болаларни жисмоний, ақлий, ижтимоий ривожланиши учун зарур шароитларни яратиб бериш жамиятнинг вояга етмаганлар олдидаги бурчи эканлиги белгилаб қўйилган. Вояга етмаганларнинг жиноят содир этиши муайян маънода жамият томонидан юқоридаги мажбуриятларнинг бажарилмаганлигини ифодалайди.

Вояга етмаганларга нисбатан қўлланиладиган жазо тизими, жиноят қонуни билан белгиланган ва суд учун мажбурий, ҳисобланган жазо чораларининг рўйхати бўлиб, улар ўз навбатида муайян тартибда жойлаштирилган ва қўлланиш тартиби чоралари белгиланган рўйхатдир.

Вояга етмаганлар ўртасидаги жиноятчиликка қарши кураш жамият ва давлат ҳаётида алоҳида муҳим аҳамият касб этганлигини инобатга олиб, ушбу масала юзасидан, аввало, жиноят-ҳуқуқий нормаларни таҳлил қилиш, мавжуд муаммо ва камчиликларни бартараф этиш юзасидан айрим мулоҳазаларни баён этишни лозим топдик:

Биринчидан, вояга етмаганлар томонидан жиноят содир этилиши ҳолатида уларни ресидив жиноят деб ҳисоблашда мунозарали масалалар мавжуд. Жиноят кодекси

34-моддасида ресидив жиноят тушунчаси ва турлари берилган. Унга кўра, илгари қасддан содир этган жинояти учун судланган шахснинг қасддан янги жиноят содир этиши ресидив жиноят дейилади. Ресидив жиноят бир қанча жиноятлар тизимида энг хавфли шакли бўлиб, илгари

қасддан қилган жинояти учун шахс муайян турдаги жазога ҳукм қилинганидан кейин қасддан янги жиноят содир қилганликдан иборатдир.

Ресидив жиноятнинг бир қанча жиноятларнинг бошқа шаклларида хавфлироқ эканлиги шундаки, олдинги қасддан қилинган жиноят учун жиноят ҳуқуқида назарда тутилган жазо чораси қўлланилганидан кейин содир этилганлиги билан ифодаланади. Шахснинг илгариги содир қилган жинояти учун жиноят қонунинда назарда тутилган жиноий жазо деган мажбурлов чораси қўлланилганлигига қарамай, шахснинг ўз муаммоларини ҳал қилиш учун айнан жиноят йўлини танлаганлигидан далолат беради.

Жиноят кодексининг 77-моддасига кўра, судланганлик – шахснинг содир этган жинояти учун ҳукм қилинганидан келиб чиқадиган ҳуқуқий оқибатдир. Демак, агар шахс суд ҳукми эълон қилингандан кейин жиноят содир қилса ресидив жиноят деб топилади. Ресидив жиноятнинг ЖКда учта тури мавжуд: оддий ресидив, хавфли ресидив, ўта хавфли ресидив.

Маълумки, шахс фақатгина суднинг ҳукми билангина ўта хавфли ресидивист деб топилиши мумкин. Шахсни ўта хавфли ресидивист деб топиш тўғрисидаги масала ҳал қилинаётган вақтда унинг ўн саккиз ёшга тўлгунга қадар содир этган жинояти учун судланганлиги, шунингдек қонунда белгиланган тартибда судланганлик муҳлатларининг ўтиб кетганлиги ёки олиб ташланган судланганлиги инобатга олинмайди.

Демак, фақатгина ўта хавфли ресидивист деб топишда шахснинг 18 ёшга тўлгунга қадар содир этган жинояти ҳисобга олинмас экан.

Бизнингча, шахсни ресидивист деб топишда унинг 18 ёшга тўлгунга қадар содир этган жинояти учун ҳукм қилинганлиги ҳисобга олинмаслиги керак. Чунки, вояга етмаганларнинг кўп ҳолларда жиноят содир этишига тенгдошлари орасида ўзини кўрсатишга уриниши, жамиятдаги айрим жиноятчи шахсларга тақлид қилиши ёхуд тажрибали жиноятчилар томонидан жиноят содир этишга жалб қилиниши сабаб бўлади. Иккинчидан, уларни ресивист деб топмаслик, жиноят қонунининг инсонпарварлик ва одиллик принципларига тўла мос келиб, ёшларнинг манфаатларини ифода этади. Шундан келиб чиқиб, кўплаб давлатлар, масалан, РФ ЖКда 18 ёшга тўлгунга қадар содир этган жинояти ресидив жиноят деб топиш учун асос бўлмаслиги белгиланган.

Вояга етмаганлага жиноятчилиги қуйидаги асосий хусусиятларга эга:

- ёшлар орасидаги жиноятчилик асосан гуруҳий хусусиятга эга бўлиб, жиноятчи қанчалик ёш бўлса, у жиноятни шунчалик кам ҳолларда ёлғиз содир этади;

- ёшлар жиноятчилиги ижтимоий назоратнинг ҳолати билан чамбарчас боғлиқ; - ёшлар орасидаги жиноятчилик ижтимоий муҳитдаги ўзгаришларга жуда таъсирчандир.

Вояга етмаганлар жавобгарлиги мавзусини такомиллаштириш бўйича қуйидаги таклиф ва тавсиялар билдирилади:

1. Вояга етмаган ёшларни жиноят ёки ҳуқуқбузарлик содур этганлиги учун жавобгарликни оғирлаштириш ҳамда улрнинг ота-оналарининг ҳа жавобгарлик масалаларини кўриб чиқиш;

2. Қаровсиз ҳамда сабабсиз дарс қолдирадиган вояга етмаганларни аниқлаш ҳамда уларнинг назоратини кучайтириш мақсадида мактабда инспектор-психолог штатларини кўпайтириш;

3. Оилавий муҳити носоғлом бўлган хонадонлар билан маҳалла ва ҳудудий профилактика инспекторлари томонидан профилактик чора тадбирлар амалга ошириш.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, вояга етмаганлар ижтимоий жараёнда муҳитнинг ҳам ижобий, ҳам салбий таъсирига осон учрайди. Бу эса профилактика ишларини амалга ошириш зарурати ва имкониятини келтириб чиқаради. Профилактика ишининг самарадорлиги кўрилаётган чораларнинг ўз вақтида бўлишига боғлиқ. Мамлакатимизнинг сиёсий, ижтимоий ва маънавий соҳаларида юз бераётган ўзгаришларнинг салбий оқибатлари ёшлар орасида жиноятчиликнинг кескин кўпайишини, унинг уюшган, қуролланган, шафқатсиз бўлишини, ёшларнинг умумий жиноятлари орасида маст ва наркотик моддалар таъсирида содир этилган жиноятлар улушининг кўпайишини, жиноятлар иштирокчилари орасида иш ва ўқиш билан банд бўлмаганлар ҳиссасининг кўпайишини келтириб чиқарди. Бу эса ёшлар орасида, жамиятда юз бераётган жараёнларни ва уларнинг жиноятчилик ҳолатига таъсирини ўрганишни талаб қилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. <https://president.uz/uz/lists/news?page=328&per-page=15>.

2. “Янгиланган Конституциямиз Учинчи ренессансни барпо этиш йўлида мустақкам ҳуқуқий пойдевор бўлиб хизмат қилади”. // Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис

- палаталари аъзолари, сиёсий партиялар ва жамоатчилик вакиллари билан учрашувдаги нутқи. <https://president.uz/uz/lists/view/6277>
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 апрелдаги “Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга оид қўшимча чоратadbirlar тўғрисида”ги ПҚ-4296-сон қарори.
4. Ўзбекистон Республикасининг 2008 йил 7 январдаги “Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни. <https://lex.uz/acts/1297315>.
5. Конвенция “О правах ребенка. <https://www.un.org/ru/documents/declconv/conventions/childcon.shtml>.
6. Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Асарлар. II-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, НМИУ, 2017. – 592 б.
7. Мирсалихова Г. А. Вояга етмаганлар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишига имкон берувчи шарт-шароитлар ва уни бартараф этиш йўналишлари //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 22. – С. 116-123.
8. Мирсалихова Г. А. Вояга етмаганлар жиноятчилигига қарши курашишда айрим процессуал тергов ҳаракатларини ўтказишнинг ўзига хослиги //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 12 Special Issue. – С. 141-146.
9. Мирсалихова Г. Ички ишлар органлари тезкор қидирув фаолияти тизимида амалга оширилаётган маъмурий-ҳуқуқий ислоҳотлар истиқболлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 214-217.
10. Tashtemirov A., Po'latov A. Ayollar jinoyatchiligining oldini olish chora-tadbirlari //Инновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 75-78.
11. Мирсалихова Г. А. Вояга етмаганлар жиноятчилигига қарши курашишда эҳтиёт чораларини қўллашнинг аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 160-165.
12. Таштемиров А., Курчибоев Ж. Вояга етмаганлар ҳуқуқбузарлигининг профилактикасида таълим ва тарбиянинг ўрни ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 12. – С. 130-135.

13. Мирсалихова Г. А. Ривожланган хорижий давлатларда вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган жиноятчиликка қарши курашишнинг тартибга солиниши //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 1. – С. 5-15.
14. Таштемиров А. А. и др. Вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича ички ишлар органларининг ҳамкорлиги //O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 25. – С. 32-40.
15. Мирсалихова Г. Тезкор қидирув фаолиятини ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 291-296.
16. Таштемиров А. А. и др. Ҳуқуқбузарлик содир этилишининг сабаблари ва шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш фаолиятини такомиллаштириш йўналишлари //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 454-461.
17. Таштемиров А. А. и др. Ижтимоий профилактика объекти сифатида алкоголизм таъсиридаги шахслар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштириш //So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi. – 2023. – Т. 6. – №. 12. – С. 552-558.
18. Tashtemirov A., Po'latov A. Ayollar jinoyatchiligining oldini olish chora-tadbirlari //Инновационные исследования в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 75-78.
19. Тоштемиров, А. А. "Некоторые аспекты изучение модели управленческой деятельности в органах внутренних дел." (2022)

